

Matéria bruta. Clorindo Testa e o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-1963

Cláudia Piantá Costa Cabral
Arquiteta, Dra. em Arquitetura
Professora Adjunta, UFRGS

Rua Sarmiento Leite, 320, sala 201
Porto Alegre, RS – CEP 90050-170
Fone-fax: (51) 33 08 34 85
cabrafendt@terra.com.br

Matéria bruta. Clorindo Testa e o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-1963

Resumo

Situado em meio ao pampa argentino, distante seiscentos quilômetros de Buenos Aires na direção sudoeste, o Centro Cívico certamente tem merecido menos páginas de críticos e estudiosos que as outras duas grandes obras de Testa no mesmo período, o Banco de Londres (1959) e a Biblioteca Nacional (1962), ambos na Capital Federal. O presente texto dá continuidade ao estudo realizado sobre o Centro Cívico de Santa Rosa, apresentado no Docomomo Brasil em 2007. Tendo em vista o temário e os parâmetros geográficos e cronológicos propostos pelo seminário, o trabalho concentra-se sobre os elementos resultantes da primeira etapa de consolidação deste conjunto arquitetônico moderno, construídos em concreto aparente entre 1956-1963: Casa de Governo, Estação Terminal de Ônibus e cobertura central. As primeiras fotografias tomadas do Centro Cívico, publicadas no segundo número de *Summa* em 1963, e mesmo aquelas publicadas por Francisco Bullrich em 1968, ou Bayon e Gasparini em 1977, mostram um conjunto variado porém harmônico, em que a nudez do concreto bruto funcionava como um tema geral de composição executado em diferentes modulações, unificando as superfícies ásperas dos parabolóides da cobertura central e as tramas múltiplas da fachada da Casa de Governo. Por outro lado, como sistema construtivo, no que se refere à concepção tipológica, o uso do concreto no Centro Cívico contrapõe duas situações características do desenvolvimento da arquitetura moderna internacional e latino-americana: a barra repetitiva e a grande cobertura espacial.

Palavras-chave: Clorindo Testa, Centro Cívico, concreto armado

Abstract

Situated in the middle of Argentinian pampas, 600 kilometers to the south of Buenos Aires, Santa Rosa's Civic Center has been less discussed as an academical subject than other contemporary Testa's great works such as London Bank (1959) and National Library (1962), both in Capital Federal. This paper follows former studies on that subject presented at Docomomo Brasil in 2007. Concerning the Docomomo South purposes, and according to the geographic and chronological parameters proposed by this seminar, this article focuses on the results of the first competition for the Civic Center: the Government House, the Bus Station and the covered central space, all of them built in exposed reinforced concrete between 1955-1963. The first photos taken from the Civic Center, published in the second issue of *Summa* architectural magazine in 1963, and so the ones published by Francisco Bullrich in 1968, or Bayón and Gasparini in 1977, show a varied but harmonious ensemble. The naked reinforced concrete works as the general theme of the composition, played in different ways, but also unifying unlike architectural elements such as the concrete covering of paraboloid shells and the rich texture of the grid of the Government House. On the other side, as a constructive system, the use of reinforced concrete in the Civic Center opposes two characteristics situations in the development of modern architecture in Latin-American and international scene: the linear repetitive block and the big spatial covering.

Key-words: Clorindo Testa, Civic Center, reinforced concrete

Matéria bruta. Clorindo Testa e o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-1963

Figura 1. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, julho de 2008.

Antecedentes

Uma das particularidades dos seminários Docomomo Sul, agora na segunda edição, tem sido um certo recorte que extrapola os limites da divisão estritamente política. Adotar critérios geográficos e regionais – cone sul-americano e paralelo 22 - estabelece uma variante perante a estrutura por nações do Docomomo que é aqui pertinente, tendo em vista as dimensões continentais de alguns países americanos, entre os quais Argentina e Brasil. Tomar o assunto por regiões facilita a proximidade efetiva à obra; convida, também, à articulação latino-americana, ao mesmo tempo em que reserva, com respeito a outros foros, o direito a passar da questão da identidade à questão da modernidade como o grande tema articulador.

Diante deste enquadramento, o que aqui se apresenta é um estudo realizado desde Porto Alegre sobre uma obra argentina: o Centro Cívico de Santa Rosa, na província de La Pampa, projeto de Clorindo Testa, cuja história se estende do ano de 1955 ao ano de 2006. A primeira parte deste estudo foi apresentada no VII Docomomo Brasil, em Porto Alegre, 2007.¹ Seu foco principal era então a possibilidade de rever o conjunto das propostas de Clorindo Testa para o Centro Cívico à luz das questões levantadas pelo Docomomo Brasil: requalificação, rearquitetura e reciclagem. Na

¹ Cláudia Piantá Costa Cabral; Cassandra Salton Coradin. Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006), In: Carlos Eduardo Dias Comas; Edson da Cunha Mahfuz, Airton Cattani, orgs., Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil, O moderno já passado, o passado no moderno. Reciclagem, requalificação, rearquitetura, Porto Alegre, PROPAR-UFRGS, 2007, pp. 1-24.

larga história projetual do Centro Cívico dava-se a circunstância pouco usual do mesmo arquiteto interferir em sua própria obra, anos depois, e não necessariamente segundo referências homogêneas. O artigo buscava reconhecer em Testa uma tomada de posição com respeito a esses temas, cujas possibilidades, e também limites, tratou-se de examinar através das distintas capas que seus sucessivos projetos foram produzindo sobre a situação original em Santa Rosa. Para tanto, privilegiou-se o registro gráfico e a exposição das diversas etapas projetuais na história do Centro Cívico, ordenadas como segue: a) 1955-1963 - primeira etapa, resultado de um primeiro concurso, com a construção da Casa de Governo, da Estação Terminal de Ônibus e da cobertura central, por Clorindo Testa, Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi; b) 1972-1976 - segunda etapa de consolidação, com a construção do Palácio Legislativo, por Clorindo Testa, Augusto Gaido, Francisco Rossi e Héctor Lacarra; c) 1980 – um segundo concurso, para inclusão do Centro Cultural e do Palácio da Justiça, que vencem Clorindo Testa, Francisco Rossi e Héctor Lacarra, e que jamais é construído; d) 2005-2006 - construção da pequena Biblioteca anexa ao Palácio Legislativo por Clorindo Testa e Miguel García.

O presente texto dá continuidade a este estudo. Tendo por fundo o tema do concreto, que sugere o acercamento à escala do edifício, o trabalho concentra-se sobre elementos resultantes da primeira etapa, construídos em concreto aparente entre 1956-1963, e portanto afins à temática e marco cronológico estabelecidos pelo seminário: Casa de Governo e cobertura central (fig. 1). Beneficia-se também da oportunidade de observação *in loco* e ampliação da documentação viabilizadas pela visita ao Centro Cívico de Santa Rosa, em julho de 2008, e por uma conversação com Clorindo Testa.²

Um conjunto moderno no pampa

Situado em meio ao pampa argentino, distante seiscentos quilômetros de Buenos Aires na direção sudoeste, o Centro Cívico certamente tem merecido menos páginas de críticos e estudiosos que as outras duas grandes obras de Testa no mesmo período, o Banco de Londres (1959) e a Biblioteca Nacional (1962), ambos na Capital Federal. Mas é essa situação periférica que de certo modo torna interessante o caso de Santa Rosa, tendo em vista o escopo da tarefa e o significado que possui no rico processo de alargamento da tradição moderna no contexto americano. Da época colonial à consolidação republicana o pampa foi reconhecido como uma espécie de território vago, de limites imprecisos, cuja mitologia incorpora o temor a uma “vastidão aparentemente sempre igual e imóvel”.³ Foi também em torno deste vocábulo quechua – *pampas* – que a Argentina construiu parte de sua identidade nacional. Nas belíssimas páginas de Ezequiel

² Em La Pampa, devo agradecimentos a Miguel García, Dirección de Arquitectura de La Pampa, co-autor da Biblioteca do Palácio Legislativo, pelos preciosos esclarecimentos sobre o Centro Cívico e o contexto pampeano, bem como por haver tornado possível minha visita ao interior dos edifícios. Em Buenos Aires, agradeço a Clorindo Testa pela grata conversa sobre o Centro Cívico, e muito especialmente a Fernando Diez, por haver facilitado ambos contatos.

³ Manrique Zago, *La Pampa Argentina*, Buenos Aires, 1999.

Martínez Estrada o pampa é metáfora da própria América, este “*nuevo mundo, recién descubierto*”, que “*no estaba localizado aún en el planeta, ni tenía forma ninguna*”; do vice-reinado do Río de la Plata, que não possuía esse metal, mas apenas terras planas como “*el mar, sin caminos*”; do vazio incomensurável que precede a civilização: “*Es la pampa; es la tierra en que el hombre está solo como un ser abstracto que hubiera de recomenzar la historia de la especie – o de concluir-la.*”⁴

A cidade é nesse contexto exceção.⁵ Santa Rosa, a jovem capital de uma província agrícola e ainda escassamente povoada, não existia antes do ano de 1892 (fig. 2). O Território Nacional de La Pampa Central havia sido criado em 1884, abarcando as terras a sudoeste da província de Buenos Aires, e incluindo o que é hoje a província de Rio Negro. O desenho atual de La Pampa é de 1945, quando este território é repartido. O fato é que a construção do Centro Cívico, ao final dos anos cinqüenta, tem para a vida dessa província tardiamente incorporada ao território nacional um caráter inaugural. Não se tratava apenas de uma operação de preenchimento, equivalente à elevação de uma nova fachada sobre um dos quatro lados da praça principal, mas de fazer, quase do zero, um pedaço novo de cidade. E a proposta de Testa seria construí-lo como um pedaço de cidade moderna.

A tramitação inicia em janeiro de 1954, quando uma lei provincial declara de utilidade pública e sujeitos à expropriação os terrenos de Villa Santillán e Villa Elvira, localizados no perímetro urbano da cidade de Santa Rosa, capital da então chamada Província Eva Perón, hoje La Pampa. Nove hectares de área livre ficavam destinados por lei para a construção da Casa de Governo da província e suas dependências administrativas. Em 1955, realiza-se a chamada ao concurso nacional de anteprojetos, organizado desde Buenos Aires pela Sociedade Central de Arquitectos. As bases do concurso estabeleciam como objeto imediato do certame o projeto da Casa de Governo e Ministérios, a fim de transferir para a área destinada ao futuro centro uma série de repartições públicas que encontravam-se dispersas pela cidade em outras edificações. Entretanto, embora a garantia de execução, nesse momento, se limitasse a este edifício, as bases demandavam estudo e resolução de “*amplo espaço aberto e livre de trânsito para as concentrações de caráter patriótico, para 10.000 pessoas*”, além de zonificação adequada do terreno, com o objetivo de localizar, em futuro próximo, outras construções, tais como o núcleo de atividades culturais e as sedes dos poderes Legislativo e Judiciário.⁶ Tais indicações permitem

⁴ Ezequiel Martínez Estrada, *Radiografía de la pampa* [1933], Buenos Aires, Scipione Cultural, 1997, p. 5; p. 7.

⁵ Embora La Pampa possa ser considerada uma província urbanizada, já que como em toda parte, o êxodo rural levou a maior parte da população de quase 300.000 habitantes a viver em cidades ou *pueblos*, sem dúvida são escassos os grandes núcleos urbanos. Ainda hoje, há na província de La Pampa apenas três povoações que se ajustam a categoria de cidades: Santa Rosa, com 80.000 habitantes, General Pico com seus 50.000, e General Acha com 11.000 habitantes. Cf. Zago, op. cit., p. 142.

⁶ Concurso de Anteproyectos para la Casa de Gobierno. Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Gobierno de la Provincia de La Pampa, Sociedad Central de Arquitectos, 1955. p. 8.

situar o problema de projeto apresentado aos concursantes como um problema de desenho urbano, a despeito de que o foco principal da convocação fosse o edifício da Casa de Governo, único elemento com programa detalhado.

Clorindo Testa apresentou-se sozinho ao concurso para o Centro Cívico. Seus parceiros Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi haviam assinado, ao lado de outros arquitetos argentinos, um documento no qual se impugnava a realização do certame antes da aprovação de um plano diretor para Santa Rosa, e sentiam-se moralmente impedidos de participar. Testa, nascido em Nápoles e criado no Barrio Norte, em Buenos Aires, tinha contudo uma ligação circunstancial com a Província de La Pampa pelo lado da família materna. Seu avô materno Manuel García estava entre os que haviam comprado estâncias na região antes da virada do século, transferindo-se da província de Buenos Aires para lá com família, animais e pertences. O neto conhecera La Pampa de menino: estivera ali um par de verões, quando criança (1926) e na adolescência (1939).⁷

O cenário nos anos cinquenta ainda era o da pequena cidade com ruas de chão batido, flanqueadas por casas de um pavimento construídas sobre os alinhamentos. O Centro Cívico não estaria no *core* urbano fundacional, como a igreja e a municipalidade, mas distante seis quadras da praça principal, apesar de conectado a esta pela rua mais importante - uma Av. San Martín, como em tantas outras cidades do interior da Argentina. Os terrenos destinados ao Centro Cívico situavam-se sobre uma espécie de limite da zona urbana, embora perfeitamente inseridos, geometricamente, com relação à quadrícula regular do traçado de Santa Rosa. Grosso modo, eles formavam um retângulo equivalente a oito quadras típicas de Santa Rosa, cujo lado maior corresponde a quatro quadras, e o menor, a duas quadras. Encontravam-se exatamente sobre o eixo da Ruta Nacional Número 5, estrada que liga a capital pampiana a Buenos Aires. Eram, portanto, uma porta de entrada desde Buenos Aires, de modo que o edital sugeria a bifurcação da Ruta 5, rodeando a área, até incorporar-se novamente à Avenida San Martín. No outro extremo, na direção oeste, a avenida finalizava na laguna.⁸

⁷ Entrevista com Clorindo Testa, 25 de julho de 2008. O número reduzido de visitas se deve ao fato de que o pai, médico, detestava o campo. É conhecida também a história de que o interventor da Província de La Pampa na ocasião da finalização do concurso, Garmendia, pergunta pelo resultado e descobre que o arquiteto de Buenos Aires que havia saído vencedor é na verdade "*el chico de Esther*", o neto de Manuel García, de quem Garmendia era amigo, e com quem havia feito a travessia desde Buenos Aires a La Pampa, quando o avô de Clorindo se instalara em Lonquimay.

⁸ Aspectos urbanos e relações com o traçado xadrez foram examinados no primeiro artigo. Ver: Cabral e Coradin, op. cit., pp. 5-9.

Figura 2. Santa Rosa, La Pampa, com o Centro Cívico em primeiro plano.
Fonte: Manrique Zago, *La Pampa Argentina*, Buenos Aires, 1999.

Figura 3. Clorindo Testa, concurso de 1955, maquete. Fonte: Summa n. 2, 1963.

Na memória descritiva do projeto, os comentários de Testa reforçam essa percepção do terreno como limite, aludindo à posição de fronteira entre cidade e campo aberto. Assim, quando descreve a zona de intervenção, tal como se apresentava nos anos cinqüenta, Testa refere-se à topografia do terreno como uma suave elevação, desde a qual domina o meio predominantemente horizontal que o rodeia. “Ao norte e oeste se pode apreciar a cidade que se estende nessa direção, que abarca quase todo seu desenvolvimento” – explicava -, enquanto ao sul e ao leste prevalece totalmente “a paisagem pampiana”.⁹ De todos modos, antes do final de 1955 o concurso se interrompe pela dita Revolução Libertadora, com a deposição de Perón pelas Forças Armadas, para ser retomado somente em 1956. Declarado afinal vencedor, Testa convidaria os parceiros Dabinovic, Gaido e Rossi para o desenvolvimento do projeto definitivo.

São três os elementos construídos que consolidam a primeira fase do Centro Cívico, entre 1955 e 1963: Casa de Governo e Ministérios, Estação Terminal de Ônibus e pátio central semi-coberto. Todos são executados em concreto armado, por empresas construtoras de fora da província: a Estação por TODAM S.R.L; a Casa de Governo por Migone-Safar, com sede em La Plata, Província de Buenos Aires. “Cabe assinalar que pese às grandes dificuldades de dependência de que La Pampa padece, para a construção, de outras localidades, enquanto a materiais e mão-de-obra especializada” - explicavam os autores em *Summa* - “este edifício não alcançará um custo final de nove mil pesos o metro quadrado incluindo adicionais ao contrato e habilitações (móveis) em um 50% do edifício.”¹⁰

A citação pode ser melhor compreendida à luz das esclarecimentos de Liernur sobre o contexto argentino neste período. Segundo afirma, o concreto armado havia substituído o ferro como material estrutural entre os anos trinta e quarenta, face à consolidação da produção nacional de cimento e à hegemonia das grandes empresas alemãs na indústria da construção.¹¹ Quando contextualiza os acontecimentos dos anos cinqüenta e sessenta, Liernur explica de que modo o brutalismo constituiu uma saída tentadora para uma situação econômica difícil; um “caminho intermediário entre a renúncia regionalista e o eficientismo internacionalista”, capaz de minimizar o interesse em vanguardismos tecnológicos e encorajar respostas mais adequadas às limitações locais.¹²

Por um lado, em suas conotações plásticas e materiais, o concreto aparente é uma espécie de recurso unificador, considerando as diferenças programáticas, e sobretudo dimensionais, entre as

⁹ Arq. Clorindo Testa, Arqs. Asociados Dabinovic, Gaido e Rossi, Casa de Gobierno de La Pampa, *Summa*, Buenos Aires, n. 2, p. 39, outubro de 1963.

¹⁰ *Idem*, p. 44.

¹¹ Jorge Francisco Liernur, *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, p. 220.

¹² *Idem*, p. 257.

construções que compõem o centro cívico. Ainda que essa situação se modifique nas etapas seguintes - no Palácio Legislativo, concluído em 1976, a cor se incorpora desde o início à concepção da grelha de concreto da fachada, pintada em amarelo ocre -, no primeiro concurso, Testa defende explicitamente o uso do material em bruto. “*Todos os materiais foram tratados com o critério mais simples e honesto em seu uso próprio*” - explicava; variações de textura, contrastes de luz e sombra foram explorados como recurso arquitetônico, mas “*evitando-se em geral o uso da cor como solução para este logro.*”¹³ As primeiras fotografias tomadas do Centro Cívico, publicadas no segundo número de *Summa* em 1963, e mesmo aquelas trazidas por Francisco Bullrich em 1968, ou Bayon e Gasparini em 1977, mostram um conjunto variado porém harmônico, em que a nudez do concreto bruto funcionava como um tema geral de composição executado em diferentes modulações, das superfícies ásperas dos parabolóides da cobertura central às tramas variadas da fachada da Casa de Governo. Por outro lado, como sistema construtivo, no que se refere à concepção tipológica, o uso do concreto contrapõe aqui ao menos duas situações características do desenvolvimento da arquitetura moderna internacional e latino-americana: a barra repetitiva e a grande cobertura espacial.

Um bloco linear de concreto para a Casa de Governo

O elemento principal da composição é o edifício de 180 metros de comprimento destinado à Casa de Governo, uma espécie de *zeilenbau* administrativo, concebido como barra autônoma, disposta sobre o terreno não retificado. Em sua primeira formulação, a barra alongada formava um conjunto com o volume compacto e quadrangular que abrigaria a residência do governador, item inicialmente solicitado no programa do concurso e depois cancelado, quando decidido que o governador não viria a morar no recinto.¹⁴ O programa definitivo incorpora o gabinete de trabalho do governador e suas estruturas de apoio – que passam a integrar a barra -, os quatro ministérios¹⁵ (Ministério de Governo e Obras Públicas, Ministério de Economia e Assuntos Agrários, Ministério de Assuntos Sociais), biblioteca, salão de atos, agência bancária e dependências de serviço.

Com orientação norte-sul, a barra de quatro pavimentos se estende paralela ao lado maior do terreno, no sentido perpendicular às curvas de nível. Apesar de afastada com relação aos alinhamentos urbanos, se vê coordenada com o traçado regular de Santa Rosa, prolongando o eixo da Av. San Martín. Não obstante afinidades confessas com o brutalismo corbusiano, não se trata da barra sob pilotis. Embora o declive seja pouco acentuado (2,5%), a grande extensão do bloco permite o aproveitamento da diferença de cota entre um extremo e outro do terreno, utilizando-se, segundo a memória descritiva do projeto, a “*hoya*” natural (cova, buraco) existente

¹³ Testa, op. cit., p. 42.

¹⁴ Entrevista com Clorindo Testa, 25 de julho de 2008.

¹⁵ Equivalente a secretarias de estado no sistema brasileiro.

no terreno nessa posição. Essas condições de implantação permitiram a criação de um pavimento parcialmente em subsolo com relação ao nível da rua, sobre o qual se destaca uma planta intermediária, de caráter público, projetada como uma faixa permeável, acessível desde o exterior através de rampas e virtualmente estendendo o interior do edifício ao recinto do centro cívico.

A estrutura resistente em concreto armado define quatro linhas de pilares no sentido do comprimento da barra, sendo as duas linhas exteriores coincidentes com a fachada. Os elementos fixos do programa – serviços, elevadores, escadas, portarias controladas – estão localizados no intervalo central, liberando para os demais usos as duas faixas periféricas, iluminadas e ventiladas diretamente. No pavimento de acesso, permeável, essa distribuição oportuniza um prolongamento discretamente elevado das áreas públicas exteriores. Neste nível estão localizados os dois amplos vestíbulos, espaços que atravessam vertical e horizontalmente o edifício e ordenam os acessos ao nível inferior e aos dois pavimentos superiores.

Em planta, as partes do programa ajustam-se à geometria retangular da barra e à regularidade da trama estrutural. Não obstante, variações espaciais e ênfases específicas são obtidas através do uso de pé-direito duplo, de vazios interiores e do próprio trabalho de fachada. O concreto e suas possibilidades para modular distintas tramas e texturas é bem aplicado na resolução da grande fachada norte. A grelha de um metro de profundidade justifica-se como elemento de proteção solar, dentro da já estabelecida tradição sul-americana no assunto, mas a ela se combinam outros padrões de tratamento das superfícies, como a urdidura em madras no pavimento de acesso, ou as superfícies perfuradas da sala de audiências.

A maquete do concurso já mostrava o jogo de repetição e variação a partir da grelha base de concreto (fig. 3). Um croquis de Clorindo Testa indica o papel essencial tanto das rampas de concreto, quanto da urdidura deste material na fachada como recurso de caracterização do programa, preservado o critério racional e genérico adotado em planta. O croquis projeta sobre a superfície da barra uma intenção, que logo a composição da grelha de concreto irá materializar; anuncia como a neutralidade do volume será matizada pela identificação, na fachada, da zona correspondente ao gabinete de governo. Considerando a aproximação desde o centro da cidade, a primeira rampa forma um conjunto indissociável com relação à “*puerta del sol*”: um ponto focal e uma mudança de direção, apontada pela linha da rampa veicular, levam ao bloco. A segunda rampa, acesso preferencial do público aos escritórios dos ministérios nos pavimentos superiores, estará associada diretamente à praça coberta, e atravessa o edifício (fig. 6).

Figura 4. Le Corbusier, Secretariado, Chandigarh, 1950-1958.

Fonte: *Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Oeuvre Complète 1957-1965*, Zurich, Les Editions d'Architecture, 1965.

Figura 5. Casa de Governo, plantas baixas. Fonte: *Summa*, n. 2, 1963.

Figura 6. Clorindo Testa, croquis, “puerta del sol” e Casa de Governo. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX*. Buenos Aires, Clarín, 2005.

Figura 7. Casa de Governo, cortes. Fonte: Summa n. 2, 1963.

Figura 8. Centro Cívico, implantação, primeiro concurso, 1955-1963. Fonte: Berto Gonzalez Montaner, ed., *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX*. Buenos Aires, Clarín, 2005.

A familiaridade da Casa de Governo com o edifício do Secretariado em Chandigarh já foi inúmeras vezes destacada. Testa nunca negou a influência de Le Corbusier, e a admiração pelos edifícios de Chandigarh, não defraudada pelo conhecimento real dos mesmos.¹⁶ Mas há aspectos a relativizar, e um deles é a escala: se a profundidade é semelhante – entre 22 e 24 metros –, o edifício do Secretariado é mais longo, em seus 240 metros, e mais alto, com nove pavimentos. Embora a proporção horizontal se mantenha, a relação entre profundidade e altura é distinta, e o Secretariado é mais uma placa do que uma barra (comparar figuras 4 e 5).

Outra diferença interessante tem que ver com a própria relação entre sistema estrutural e distribuição do programa. Na Casa de Governo, a coordenação entre esses âmbitos de decisão tem um papel preponderante no sistema de movimentos do edifício, que é fundamental na sua composição. Do ponto de vista do sistema estrutural, Secretariado e Casa de Governo são bastante equivalentes: a disposição de pilares libera três faixas no sentido longitudinal da planta, complementadas pelas grelhas de concreto nas fachadas opostas. A distribuição dos serviços, como elementos fixos do programa, bem como o sistema de circulação gerado, são entretanto distintos. Le Corbusier dispõe a circulação na faixa central da estrutura, e os núcleos de serviço sobre as duas faixas laterais, alternadamente à direita e à esquerda. Testa, como visto, inverteu esta situação. O movimento pedestre não é favorecido no nível térreo, parcialmente em subsolo, mas conduzido pelas rampas diretamente ao pavimento de acesso, desenhado com a intenção de produzir uma galeria periférica, transitável, suavizando a presença massiva do edifício. Conexões verticais, serviços e vestíbulos fechados recuam para a faixa central, de modo que também nos pavimentos superiores, o que Le Corbusier desenhou como corredor contínuo e livre tem aqui densidade. Na faixa central da estrutura da Casa de Governo há uma sucessão de eventos construídos: formas sólidas que correspondem a núcleos de serviço sucedem a vazios que funcionam como expansões verticais da visão, finalizando com a grande escada circular de acesso às dependências administrativas do governador.

Os percursos horizontais duplicam-se em alas de circulação paralelas, mas reunidas a intervalos regulares, de modo que de tanto em tanto o edifício recupera a condição de transparência no sentido transversal, à despeito da densidade de sua faixa interior e das fachadas em concreto. Infelizmente, a ocupação descoordenada dos espaços de escritório ao longo do tempo nem sempre respeitou a lógica de organização deste edifício, engendrando adaptações casuais e pouco eficientes que desfiguram aspectos importantes da proposição original.

¹⁶ Para Testa, Chandigarh é melhor na realidade que nas fotografias: "...os edifícios de Chandigarh, como estão postas essas obras no lugar, tudo isso te produz sensações e te dá conta aí de que as fotografias eram más comparadas com isso." Cf. Ana de Brea e Tomás Dagnino, *Señores Arquitectos... diálogos con Mario Roberto Alvarez y Clorindo Testa*, Buenos Aires, Ediciones UBROC, 1999, p. 160.

Figura 9. Casa de Governo, detalhe da fachada norte, julho de 2008.

Figura 10. Casa de Governo, fachada norte, primeira rampa. Fonte: Summa n183/184, 1983.

Figura 11. Centro Cívico, segunda rampa e cobertura, julho de 2008.

As sombrinhas de concreto armado

A respeito desta primeira etapa do Centro Cívico, o precedente internacional no urbanismo corbusiano já foi destacado,¹⁷ mas a proposta de Testa pode ser apreciada também como uma espécie de ajuste entre esta ordem moderna, racional, pautada por um critério geométrico e universal, e alguma classe de comprometimento empírico com o meio circundante. A implantação dos elementos arquitetônicos e o agenciamento dos espaços abertos reconhece as condições particulares do terreno, de uma simetria absoluta do ponto de vista geométrico segundo um eixo leste-oeste, coincidente com a direção San Martín e Ruta 5, mas que não se rebate sobre as circunstâncias imediatas de entorno; ao contrário, existe uma certa oposição entre a direção norte-oeste e a direção leste-sul, no momento de fundação do Centro Cívico. Se o desenho de Testa pode ser visto como uma resposta a essa dupla condição, de homogeneidade do ponto de vista do parcelamento, com a presença dominante da quadrícula, e de heterogeneidade com respeito ao equilíbrio entre elementos urbanos e naturais, a cobertura central tem aqui um papel fundamental.

Não estamos diante da monumentalidade barroca que define o edifício como o foco principal para um eixo de progressão espacial, mas de uma tradição de composição relacional, baseada no emprego de grandes elementos ordenadores do espaço. Como grande peça urbana, a Casa de Governo está colocada de modo a facear o eixo definido pela Avenida San Martín, que de certo modo sublinha e prolonga ao interior do Centro Cívico. A praça cívica é dominada pela cobertura composta por parabolóides hiperbólicos de concreto armado, cuja posição central com relação à totalidade do terreno assinala a existência de um recinto público, como limite entre duas zonas não completamente homogêneas - uma artificial, pavimentada, incluindo estacionamentos, e outra natural, em que se preserva a cobertura vegetal - que a barra de certa forma interpenetra. A cantoneira formada pela barra e por essa cobertura organiza o espaço público que irá arrematar o eixo leste-oeste definido pela Avenida San Martín, como culminação de um percurso que se originou no centro da cidade. Um elemento de arquitetura, não um edifício, exerce um papel de antecipação: a "*puerta del sol*". Esse muro esburacado, através do qual se pode enxergar, é que introduz a praça coberta, tendo como pano de fundo a vegetação que cresce sobre a zona mais natural do terreno.

¹⁷ Marina Waisman. La obra de Testa: Propuesta para una lectura. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 28, jan./fev., 1983; Roberto Segre, "O realismo mágico na arquitetura argentina", *AU* n. 106, pp. 61-67, janeiro, 2003; Vivian Acuña, Centro Cívico de Santa Rosa, em Berto Gonzalez Montaner, ed., *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Arquitectura Contemporanea I*, vol. 3, Buenos Aires, Clarín, 2005; Roxana Coll, Testa y las tres décadas del Centro Cívico Pampeano. *DANA, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana*, n. 24, p. 48-53, 1987.

Figura 12. Centro Cívico, cobertura em concreto armado, com a rampa de acesso ao Palácio Legislativo (1976) ao fundo, e Biblioteca (2006) à direita. Julho de 2008.

Figuras 13 e 14. Félix Candela, Laboratórios Ciba (com Alejandro Prieto) e Mercado de Insurgentes, México, 1953-1954. Fonte: Henry_Russel Hitchcock, Latin American Architecture since 1945, New York, Moma, 1955.

A cobertura está formada por vinte e oito “sombrihas” de concreto armado – abóbadas quadrangulares invertidas -, com apoio central cruciforme, que resistem de forma independente. Refletem o interesse do período pelo que Giedion havia chamado “*the vaulting problem*” em *A Decade of Contemporary Architecture*, publicação do CIAM posterior à guerra, onde não por acaso se inclui entre os “casos proeminentes” o avanço da arquitetura moderna nos países em desenvolvimento.¹⁸ A idéia havia sido exposta no artigo de 1954 na *Architectural Record* como a “*necessidade de imaginação espacial que contém em si mesma a necessidade de sair dos limites funcionais.*” A demanda é moderna, mas o exemplo é a lição do Panteon de Adriano em Roma: “*a área onde a imaginação espacial pode desenvolver-se mais livremente é o espaço por sobre as nossas cabeças, que não está ao alcance da mão*”; a cobertura é, portanto, a zona preferencial para a exploração espacial imaginativa e de força simbólica.¹⁹ Giedion ilustra o argumento com dois exemplos latino-americanos - a imagem do projeto megaestruturalista para a Universidade de Tucumán, que atribui a Amancio Williams, mas que é na verdade de Caminos, Vivanco e outros; e o modelo de um parabolóide hiperbólico de Catalano - ao lado do hangar de Wachsmann para Chicago.²⁰

As sombrinhas têm, nesse contexto, particularidades que se rebate sobre o desenho do conjunto. A face acidentada, escultórica, plástica dessa cobertura é visível desde baixo, de modo que o observador próximo é acolhido por superfícies que destacam a presença material, física do concreto, sublinhada pela possibilidade distinta de reflexão da luz que os planos inclinados propiciam. Mas no interesse da visão de conjunto, se preserva a regularidade nas bordas externas, e o que é principal, se preserva a linha superior da cobertura como contínua, que é o que garante à mesma, visualmente, o papel de plano unificador e elemento ordenador do recinto urbano do Centro Cívico.

A mesma solução estrutural é empregada na Estação Terminal de Ônibus, localizada no canto nordeste do terreno. Hoje bastante modificada por ampliações, consistia originalmente numa estrutura permeável, formada por uma grande cobertura obtida através do mesmo sistema de abóbadas quadrangulares invertidas de concreto armado, sob a qual organizavam-se seis plataformas de embarque e pequenos núcleos edificadas destinados à espera, cafeteria, bilheterias, serviços e controles.

Manuel Cuadra encontra um precedente para as sombrinhas do Centro Cívico na obra do arquiteto argentino Amancio Williams, referindo-se aos projetos para o hospital de Corrientes (1948-1953). É certo que o tema da praça coberta é mais latino que corbusiano; também o

¹⁸ Sigfried Giedion, *A Decade of Contemporary Architecture*, Zurich, Editions Girsberger, 1954, p. 2.

¹⁹ Sigfried Giedion, *The State of Contemporary Architecture. The need for imagination*, *Architectural Record*, fev., 1954; reproduzido em Sigfried Giedion, *Arquitetura e Comunidade*, Lisboa, Livros do Brasil, [1956], versão utilizada, pp. 126-127.

²⁰ Sigfried Giedion, *A Decade of Contemporary Architecture*, op. cit., p. 262.

desenho de Williams para uma estação de serviço em Avellaneda (1954-1955) sugere um recurso compositivo semelhante àquele usado por Clorindo Testa no Terminal de Santa Rosa, com a sugestão da grande cobertura flutuando sobre a pequena edificação e as áreas de embarque (fig. 15). Mas no que concerne a definições mais específicas de desenho e solução estrutural, as sombrinhas de Testa parecem mais próximas daquelas que Felix Candela vinha construindo desde 1952 no México (figs. 13 e 14), com base no trabalho de Aimond sobre os parabolóides hiperbólicos.²¹ Talvez posteriores às de Williams, mas executadas, e figurando inclusive entre as obras de Candela publicadas por Hitchcock em *Latin American Architecture Since 1945*.²²

Com a construção do Palácio da Legislatura, entre 1972-1976, enfrentado à Casa de Governo e estruturando a fachada norte do recinto do Centro Cívico, a cobertura central confirma o papel de elemento articulador no sentido transversal à área, passando a funcionar como uma espécie de galeria coberta que articula os dois edifícios, onde descarregam as rampas, também cobertas, de acesso aos mesmos (fig. 12).

Figura 15. Amancio Williams, projeto para uma estação, Avellaneda, 1954-1955. Fonte: Roberto Fernández, *Desert and Selva: from Abstraction to Desire. Notes on the Regionalist Dilemma in Latin American Architecture*, Zodiac n. 8, 1992.

²¹ Ver Colin Faber, *Las estructuras de Candela*, México, Compañía Editorial Continental, 1970, p. 51. O referido trabalho: F. Aimond, "Etude Statique des Voiles Travaillant sans Flexion", 1936.

²² Henry-Russel Hitchcock, *Latin American Architecture Since 1945*. The Museum of Modern Art, 1955, p. 104-105; Laboratórios CIBA (1953) e armazéns em Insurgentes (1954).

Sobre a situação atual

Com relação ao temário estabelecido pelo Docomomo Sul, que busca focalizar o papel do concreto armado em certo marco geográfico e temporal, a proposta inaugural de Testa para o Centro Cívico de La Pampa, tal como consolidada entre os anos 1955-1963, integra, do ponto de vista cronológico, o que o seminário chama “década e meia revisionista que questiona uma unidade ortodoxa a partir de meados de 1950”. Embora relações entre brutalismo e preocupações identitárias tenham sido destacadas no que se refere à cena internacional durante o mesmo período,²³ a contribuição de La Pampa não está no plano de um discurso sobre o regional. Pelo menos à princípio, não se trata de uma proposição formulada como resposta a elementos de uma identidade local previamente constituída. O desenho de Testa, resultado de uma atitude ativa perante o contexto que integra e afirmativa perante a tradição moderna, manifesta uma condição de abertura ao futuro, de um certo radicalismo interessado em transformar o lugar onde se inscreve segundo um projeto modernizador.

Mas La Pampa não é qualquer lugar. Aqui, me parece, reside uma contribuição importante desta obra à tradição moderna, que tem mais que ver com uma modernidade que se prova universal através do particular que com a exaltação do caráter ou da identidade local. Para afirmar uma validade universal, os repertórios e estratégias modernos precisam ser ensaiados em condições reais, específicas, e mesmo limitadoras, das situações localmente definidas. No ensaio moderno de Testa, La Pampa é um campo de prova para essa modernidade que aspira uma dimensão de universalidade. É apenas nesse sentido, divisado nos cinqüenta por Giedion como “*universalismo de múltiplas faces*”,²⁴ que se poderia falar de um regionalismo, um sentido certamente distante da base programática do “regionalismo crítico” dos oitenta.

Mesmo anos depois, na entrevista publicada por Bayón e Gasparini em 1977, Testa contesta à pergunta sobre “*internacionalização ou regionalização*” na arquitetura latino-americana em favor da primeira, mas tem presente a questão dos materiais, do sistema construtivo e do lugar como parte essencial do problema de projeto:

“...eu creio que [a tendência é] para a internacionalização. Claro, porque é um pouco o problema latino-americano. Na realidade, são por definição países subdesenvolvidos. Agora, eu creio que depende de onde fazes tuas obras e qual a oportunidade que se oferece. Me parece lógico fazer uma casa de barro e com telhado de palha, se tivesse que fazê-la, não sei, na meseta dos Andes ou em qualquer lado onde os únicos materiais que tivesse fossem estes. Onde as pessoas vivem de uma certa maneira que, partindo da base, digamos, que nem a técnica, nem o dinheiro, nem nada me permite usar outros elementos,

²³ Com relação à obra dos Smithsons, por exemplo.

²⁴ Sigfried Giedion, *A Decade of Contemporary Architecture*, op. cit., p. 2. A discussão do “novo regionalismo” havia sido levantada por Giedion em *The State of Contemporary Architecture: The regional approach*, *Architectural Record*, janeiro de 1954.

que não podem ser transportados ali e armados, pela mesmo motivo por que são países subdesenvolvidos. Mas se tens de construir uma casa em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro tens tudo, e me parece que a mesma especulação seria absurda. (...) [A casa Errázuris que Le Corbusier projeta para o Chile] também se pode fazer na campina francesa.”²⁵

O Centro Cívico que Testa desenhou para Santa Rosa nos anos cinquenta correspondia a uma idéia moderna de cidade e arquitetura, naquele momento, nova. Depois, o tempo e o uso fizeram a sua parte. Se o verdadeiro sentido de pertencimento ao lugar lhe foi acrescentado, aquele que cada comunidade nega ou confere aos seus edifícios e monumentos, algo se perdeu da sua forma original. Como âmbito urbano, o Centro Cívico representa hoje uma importante referência simbólica na vida da comunidade. Todos os seus edifícios estão em pleno uso, e como tal, foram sofrendo inevitáveis modificações em seus espaços interiores, especialmente a grande barra da Casa de Governo. Do ponto de vista técnico, as estruturas de concreto armado encontram-se íntegras e em bom estado. Porém, parte da manutenção teve como resultado negativo a pintura recente de todas as superfícies de concreto armado, inclusive aquelas em concreto à vista (fig. 11 e fig. 16). Contrariamente à essência compositiva dessas obras, a cobertura central e as grelhas de concreto da Casa de Governo foram pintadas em branco e ocre. Sob a tinta, ocultos, estão agora os tons e as texturas do concreto original.

Figura 16. Casa de Governo, julho de 2008.

²⁵ Damian Bayón; Paolo Gasparini, *Panorámica de la Arquitectura Latinoamericana*, Barcelona, Editorial Blume, Unesco, 1977, p. 24.

Bibliografía

- ACUÑA, Vivian. Centro Cívico de Santa Rosa, em Berto Gonzalez Montaner, ed., Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX. Arquitectura Contemporanea I, vol. 3, Buenos Aires, Clarín, 2005.
- BAYÓN, Damian; GASPARINI, Paolo. *Panorámica de la Arquitectura Latino-Americana*. Barcelona, Editorial Blume, UNESCO, 1977.
- BREA, Ana de; DAGNINO, Tomás. *Señores Arquitectos... Diálogos con Mario Roberto Alvarez y Clorindo Testa*. Buenos Aires: Ediciones Ubroc, 1999.
- BULLRICH, F. *Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana*. Barcelona: Editorial Blume, 1969.
- CABRAL, Cláudia Piantá Costa; CORADIN, Cassandra Salton. Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006), In: Carlos Eduardo Dias Comas; Edson da Cunha Mahfuz, Airtón Cattani, orgs., Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil, Porto Alegre, PROPARG-UFRGS, 2007, pp. 1-24.
- COLL, Roxana. Testa y las tres décadas del Centro Cívico Pampeano. DANA, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, n. 24, p. 48-53, 1987.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal. 2G, Barcelona, n. 8, p. 129-143, 1998.
- _. A selva de pedra: Banco de Londres, Buenos Aires, Argentina, 1958-1966. São Paulo: Vitruvius, 2000. Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq007/arq007_02.asp
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; CANEZ, Ana Paula; BOHRER, Glênio Vianna. *Arquiteturas Cisplatinas: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre*, Porto Alegre, UniRitter Editora, 2004.
- CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CASA DE GOBIERNO. Gobierno de la Provincia La Pampa, Ministerio de Gobierno y Obras Públicas. Organizado y Patrocinado por la Sociedad Central de Arquitectos, 1955.
- CUADRA, Manuel, *Clorindo Testa Architects*, Rotterdam, NAI Publishers, 2000.
- DIEZ, Fernando. Viaje al interior de Clorindo Testa. ARQTexto, Porto Alegre, UFRGS, n. 8, p. 4-11, 2006.
- GARCÍA PALACIOS, Rodolfo. Genealogía y transformaciones del trazado de Santa Rosa, La Pampa, entre 1881 y 1931. Registros, Revista de Investigación del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos-Urbanos, Mar del Plata, n. 1, p. 151-162, novembro de 2003.
- LIERNUR, Jorge Francisco. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2008.
- _. *Amérique latine: Architecture 1965-1990*. Paris, Editions du Moniteur, 1991.
- PETRINA, Alberto. Entrevista al arquitecto Clorindo Testa. Summa, Buenos Aires, n. 164, p. 72-75, 1981.
- TESTA, Clorindo. Casa de Gobierno de La Pampa. Summa, Buenos Aires, n. 2, p. 39-49, outubro, 1963.
- _. Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 42-45; p. 60-61; p. 106-109, janeiro e fevereiro, 1983.
- WAISMAN, Marina. La obra de Testa: Propuesta para uma lectura. Summa, Buenos Aires, n. 183/184, p. 26-29, janeiro e fevereiro de 1983.